

QARAQALPAQ DÁSTANLARINDAĞI TURMISLIQ BUYIMLARDI BILDIRETUĞIN SÓZLERDIN TEMATIKALIQ TOPARLARI

Daniyarova Z - doc. w.w.a PhD, Innovatsiyalıq texnologiyalar universiteti

Yullieva Dilnaz - Innovatsiyalıq texnologiyalar universiteti studenti

Annotatsiya: Qaraqalpaq dástanlarındağı turmıslıq buyımları atamaları qaraqalpaq til biliminde ele arnawlı izertlew obyektı bolğan emes. Sonlıqtan leksikanıń bul tarawı boyınsha ilimiy izertlew jumısların ju'rgiziwdiń ámeliy áhmiyeti úlken. Turmıslıq buyımlarınıń jańa túrleriniń turmısqa endiriliwi menen sózlik quram da rawajlanıp baradı, onıń eski túrlerin úyreniw ushın, olardıń atamalarınıń leksika-semantikalıq, grammatikalıq ózgesheliklerin úyreniw zárúr.

Abstract: The names of household items in Karakalpak epics have not yet been the subject of special research in Karakalpak linguistics. Therefore, conducting scientific research in this field of vocabulary is of great practical importance. With the introduction of new types of household items into everyday life, vocabulary also develops, and to study its old types, it is necessary to study the lexical-semantic and grammatical features of their names.

Gilt sózler: Qaraqalpaq folklorı, úy buyımları, turmıslıq buyımlar, úy buyımları atamaları, leksika-semantikalıq analiz, saba, kersen, shıra, saba, jam

Keywords: Karakalpak folklore, household items, household items, household items, lexico-semantic analysis, saba, kersen, chira, saba, jam

Xalıqtıń mádeniy hám ekonomikalıq turmıs dárejesiniń rawajlanıp barıwı úy xojalıǵınıń jańa buyımlar menen tolıǵıwında da kórinedi. Úy buyımları atamaları sózlik quramınıń úlken bir bólegin quraydı. Olardıń ayırımları turmısımızda qollanıwdan shıǵıp qalǵan yáki siyrek qullanılatuǵın sózler toparınan orın alǵan. Xalıq awızeki dóretpeleri tilinde ushırasatuǵın geypara úy buyımların házirgi qaraqalpaq tilinde qollanılıp júrgen úy buyımları menen salıstırıp qaraǵanda atamalarında, paydalanıw usıllarında kishigirim ózgeshelikler bayqaladı.

Qálegen tildin leksikasın tematikalıq toparlarǵa bólip izertlew arqalı ondağı sistemalıq anıqlanadı hám sol arqalı belgili bir nızamlılıqlar ashıladı. Izertlewdiń bul usılı házirgi dáwirde tiykarǵı ilimiy metodlardan esaplanadı. Belgili bir tarawǵa

tiyisli terminlerdi tematikalıq toparlarǵa ajratıp úyreniwdiń ózine tán ózgeshelikleri bar. E.Begmatovtıń miynetinde leksikalıq baylıqtı tematikalıq toparlarǵa ajratıp úyreniwdiń qolaylılıqları, basqasha izertlew usıllarınan ayırmashılıqları keń hám isenimli túrde bayanlangan[1,120]. Ol sózlerdi tematikalıq toparlarǵa ajratıw sózlik baylıqtı sistema sıpatında úyreniwdiń usıllarınan biri ekenligin júdá durıs atap kórsetken. Ayırım pikirlerden kórinip turǵanıday, leksemalardı leksika-semantikalıq kózqarastan yaqı tematikalıq kózqarastan izertlegende de leksikanıń sistemalıq qásiyetin ashıp beredi. Máselen, B.Abdigaliewa qazaq tiliniń turmıslıq leksikasına arnalǵan miynetinde úy buyımları atamaların hár qıylı leksika-semantikalıq toparlarǵa bólgen [3,5].

Tildiń terminologiyalıq qatlamnı klassifikaciyalaw ańsat jumıs emes. Bul máseleni durıs sheshiw kóbirek izleniwdi talap etedi. Bizińshe, terminler turmıstıń qaysı tarawında payda bolıwı, tariyxıy-funkcionallıq belgilerine qaray tematikalıq principleri boyınsha klassifikaciyanıwı maqsetke muwapıq keledi. Bul jumısta biz úy buyımları atamaların turaq jay hám onıń bólimlerin bildiretuǵın sózler, tutınıw buyımlarına baylanıslı sózler degen tematikalıq toparlarǵa bólip úyrendik.

1. Turaq jay hám onıń túrlerin bildiretuǵın sózler:

Qaraqalpaq dástanlarında qaraqalpaq xalqınıń kúndelikli turmısına baylanıslı-turaq jay, onıń túrlerine baylanıslı tómendegidey sózler ushırasadı: Mısalı: Aq ordanı buzadı (50) Jar basında ılashıǵın ákelip (53), Qurıwlı turǵan shadırın (59), Appaq shatır, aq shatır, Aq shatırda xan jatır

Qoyshını, qoymanshını jıyıp aldı sol jerden bir úlken tóleni qazdı (44). Eki qarıs jipti al, seyisxananiń tórine bar, tereń qazıp bizlerdi buwıp óltirip kómiń, bizler razımız taqsır dedi (55).

Bul mısallarda aq orda, ılashıq, shadır, tóle atamaları semya aǵzaları yaqı qanday da bir adamlar toparı jasawshı ústi bastırılǵan, tórt tárepi qorshalǵan úylerge ayıladı. «Ílashıq» ján-jáǵı qorshalıp bastırılǵan shertek, «tóle» jerdi qazıp, ústin bastırǵan baspana, «seyisxana» atqora mánisin bildiredi.

Ílashıq, tólelerde tómen xojalıqlar jasaǵan. Qaraqalpaq xalqında ayırım xojalıqlar XX ásirniń baslarında da tólelerde kún keshirgen.

2. Tutınıw buyımlarına baylanıslı sózlerdiń qollanıwı

Qaraqalpaq xalqı házirgi waqıtta úy turmısında kerekli bolǵan hár qıylı zatlardı salıp qoyıwda hám saqlawda metallardan, gezlemeden, shiysheden islengen ıdıslardan paydalanadı. Dáslepki waqıtları aǵashtan, ılaydan, teriden, hár qıylı palız eginlerinen islengen ıdıslardı qollanǵan. Sonlıqtan da bul toparǵa kiretuǵın úy buyımları atamalarınıń ayırımları tilimizde qollanıwdan shıǵıp qalǵan yaki bolmasa siyrek qollanılatuǵın sózler toparına kiredi. Máselen, qabaqtan islengen ıdıslarǵa *suw qabaq*, *ıdıs qabaq*, *awız qabaq* hám taǵı basqa da túrlerin jatqarıwǵa boladı.

May qabaq. Qabaqtıń basqa túrlerine usap sırtı qattı bolıp, ol ıdıs retinde jumsaladı hám awzın oyıp, ishine kóbinese may quyıp qoyıladı, atı da sonnan kelip shıqqan. *Awızqabaq* – qatıq uytıwǵa, yamasa sút quyıwǵa arnalǵan qabaqtıń bir túri. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginde *awızqabaqqa* mal sawıw ushın arnalǵan qabaqtıń bir túri dep anıqlama berilgen. Awzı bir qansha úlken etip kesiliwine qaray onı *awızqabaq* dep ataydı. Qaraqalpaq tiliniń arqa dialektinde *awızqabaqtı sháńgil* yamasa *ayran qabaq* dep te ataw jaǵdayları ushırasadı. *Ayranǵabaq* – ayran quyatuǵın qabaq [4,31]. ıdıs qabaq qabaqtıń worta belinen kesip alıp, astıńǵı jaǵın ıdıs wornına paydalanǵan. Ishine un, taqan, iyjan sıyaqlı hár qıylı zatlar salınıp qoyılǵan. Sırtına hár qıylı boyawlar jaǵıp naǵıslar salıp qoyadı. Ózbek tilinde onı *yaǵoch qovoq* dep atap, bunı ıdıs retinde emes, al onıń ishinde bódene asıraydı. Soǵan qarap *bedana qovoq*, *tór qovoq* dep te aytadı. *Duz qabaq* óz aldına islenbeydi. *Suw qabaqtıń* jaramsız bólegin duz salıw ushın paydalanadı. Dástanda suwqabaq ataması awıspalı mánide jumsalǵan.

Jılqıǵa qáhárliginiń ótkirliǵı sonshelli, kól boyına barıp ellisin, qırqın bir jelide, qırqı bir sabanı toltırǵanda, bir ózi bir sabanı toltırdı (26).

Saba – jılqınıń terisinen islengen qımız quyıw ushın arnalǵan qalta. Bul atama qaharmanlıq dástanlar tilinde jiyi ushırasadı. Mısalı:

Jarılǵanda sharwalardıń *sabası*, Qulaǵına jetti xalıqtıń nalası («Qanshayım»).

Dástanda úy buyımlarına baylanıslı kersen, tulıp, tostaǵan, saba hám t.b. gónergen atamalar ushırasıp, olardıń ayırımları ózleriniń tiykarǵı mánilerinde jumsalsa, ayırımları awıspalı mánide jumsalǵan. Úy jay qurılısına hám qara úyge

baylanisli atamalar dástan tilinde jiyi qollanilgan. Áne, hayal, Edigege kúnde bir *kersen* qatıq ákeletugin edi. Almas shaqqı menen *kersenniń* ishindegi qatıqtı tórt bóldi (34).

Barıp *jamdı* saladı. Tilladan *jamı* qolında (25).

Qaratiyin alp baba *tostağanday* tolı kózin awdara berip qaradı (32).

Ǵáziynexanaǵa bardı bir *tulıp* qızıldı aldı, tulıptıń awzın sheship jiberip qızıldı tókti, tulıptıń túbine qara pul saldı (78).

Gelleni *qorjınǵa* salıp (59). Qaynap turǵan *dúmsheni* (59).

Bul mısallarda *kersen*, *jam*, *tostağan*, *tulıp*, *qorjın*, *dúmsheni* degen úy buyımları atamaları jumsalǵan. «*Kersen*» úlken aǵashtan islengen tabaq, «*jam*» kese, «*tilla jam*» tilladan islengen kese, «*qorjın*» bet jaǵı túkli etip toqılǵan, atqa artıwǵa qolaylastırılǵan eki bólekli ishine zat salıw ushın islengen ıdı. «*Tostağan*» aǵashtan, temirden islengen kishkene dóńgelek tabaqtı bildiredi, al dástanda kózi úlken degen mánide kelgen. *Tulıp*-ishine toraq tıǵılatugin teriden islengen qapshıq. Dástanda altın salatuǵın ıdı mánisinde kelgen.

Dúmsheni-mıstan yamasa alyuminiyden islenip, oshaqta suw qaynatıw ushın qollanılatuǵın buyım. Ózbek tiliniń dialektlerinde *tumchá//tuńchá* bolıp ayıladı hám suw qaynatıwǵa arnalǵan metall ıdıstı bildiredi [5,264]. Bul atama qaraqalpaq tiliniń qubla dialektinde jiyi qollanıladı hám *túmchá* bolıp ayıladı [6,304].

Shıra endi tógilip (27).

Insanlar erte dáwirde ottan, sońınan shıra hám shamlardan jaqtılandırıw ushın paydalanǵan. *Shıra* – túnde jaqtı beriw ushın qollanılatuǵın ásbap. Shıranıń qaraqalpaq tilinde bir neshe túrleri bar: *aspa shıra* – temirden islengen, bawınan jaydıń qálegen bólmesiniń tóbesine asıp qoyatuǵın shıra [4, 46], *shútik shıra* – morjasız kishkene shıra, *tas shıra* – tastan islengen shıra. Bul sóz tariyxıy shıǵarmalardıń tilinde jiyi ushırasadı.

N.Tilewbergenova qaraqalpaq xalqınıń tariyxına arnalǵan izertlewinde XIX ásirniń aqırı XX ásirniń baslarında may menen isleytuǵın ılaydan islengen shıralardan paydalanǵanlıǵın aytađı. Olardı iske qosıw ushın balıqtıń hám ósimlik maylarınan, sońınan kerosinnen paydalanǵan. Shıralardıń uzınlıǵı 20-25 sm,

biyikligi 8-10 sm, eni 4-5 sm, tereńligi 5-6 sm. Onıń bir tárepine may járdemide isletetuǵın piliklerdi ornatqan. Pilik xızmetinde paxtanıń jiplerinen paydalangan. Shiralardıń hár qıylı túrleri ushırasqan.

Shira sózi barlıq waqıtta morja, pilik sózleri menen birge qollanıladı. Sonlıqtan da tilimizde shıranıń morjasın tazala, morjanı sıpır sıyaqlı sóz birikpeleri kóp ushırasadı. Shiralar shamǵa qaraǵanda ádewir qolaylıraq boladı. Máselen, jaqtılıq morjanıń ishinde bolǵanlıqtan tez óship qalmaydı, yaki bolmasa shıranıń piligine qaray jaqtılıqtı kúsheytiwge, páseytiwge boladı. Shira sóziniń qatnasında tilimizde awıspalı mánide shırasın sóndiriw «shańaraqtıń joq bolıwı», shırasın jaǵıp otırıw «shańaraq bolıw» sıyaqlı sóz birikpeleri de ushırasadı. Shiranıń kólemine qaray da túrleri boladı. Mısalı: *jetilenshi shira, onlanshi shira*. Qaraqalpaq tilinde *shira* sóziniń qatnasında jasalǵan naqıl-maqallar ushırasadı. Mısalı: «Shıranıń jaqtısı astına túspes, Zalımnıń qádiri hesh kimgе ótpes»; «Shırada mayıń bolmasa, pilik oǵan ne dárkar» hám t.b.

Qaraqalpaq tili sózlik quramınıń belgili bir bólegin quraǵan turmıslıq buyım atamaları óziniń uzaq dáwirlik tariyxına iye. Onı izertlew arqalı xalıqtıń turmıs dárejesiniń rawajlanıwı menen xalıqtıń mádeniyatın, onıń basqa xalıqlar menen ekonomikalıq hám mádeniy baylanısların tereńirek biliwge hám leksikanı úyreniw arqalı tariyxıy maǵlıwmatlar jáne de tolıǵadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Бегматов Э.А. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. – Тошкент, 1985. – Б. 120.
2. Абдигалиева Б. Бытовая лексика казахского языка (Семантика, структура и источники): Автореф. дис. ...канд. фил. наук. –Алма-Ата, 1985. – С. 5.
3. Насыров Д.С., Доспанов О. Қарақалпақ тилинің диалектологиялық сөзлиги. – Нөкис, 1983. – Б. 31.
4. Ўзбек халқ шевалари луғати. – Тошкент, 1971. – Б. 263-264.
5. Махмуд Қашғарий Девану луғатит турк. – Тошкент, 1963. – Т. III. – Б. 304.